
**АМФИБЕРИНГИЙСКИЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ THERORHODION: МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД**

**AMPHIBERINGIAN FLORISTIC LINKS ON THE EXAMPLE OF
THERORHODION SPECIES: MOLECULAR-GENETIC APPROACH**

М.А. Полежаева¹, М.В. Модоров¹, Д.Р. Юнусова¹, Е.А. Марчук²,
С. Икерт-Бонд³

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия;

²Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток, Россия;

³Аляскинский университет, г. Фэрбенкс, США

Ключевые слова: EST, ITS, Rhododendron, рододендрон, Северная Америка, Северо-Восточная Азия, хлоропластная ДНК, ядерная ДНК

Берингия – территория вокруг существовавшего в прошлом берингийского моста суши (восточные окраины Евразии и западные Северной Америки). Эта северная территория была свободной ото льда на протяжении всего четвертичного периода, и поэтому считается одним из важнейших рефугиумов для холодостойких видов (Hulten, 1937). На примере разных объектов, как растений, так и животных, показаны миграции через Берингийский мост суши в разных направлениях и в разное время. Прослеживается связь Берингии с более южными областями – с о. Сахалин и Японией по цепям тихоокеанских островов (Курильских, Командорских, Алеутских).

Therorhodium – малочисленный род небольших листопадных кустарничков. По данным некоторых флор, в том числе российских, он указывается в качестве подрода в роде *Rhododendron*. *Therorhodium* включает три вида: *T. redowskianum* Hutch., *T. camtschaticum* Small и *T. glandulosum* Standl. ex Small. Виды имеют уникальное распространение, что возводит их в ранг удобных модельных объектов для изучения флористических связей между Восточной Азией и Северной Америкой. *R. redowskianum*, в основном, имеет континентальное распространение (за исключением о. Сахалин) и однозначно признается ботаниками. *T. camtschaticum* и *T. glandulosum* имеют континентально-островное распространение в Восточной Азии и на Аляске, они известны под общим названием «рододендрон камчатский». Отечественные систематики считают *T. glandulosum* подвидом или экологической расой *T. camtschaticum*, т.е. ssp. *glandulosum*.

В настоящем исследовании были проанализированы выборки всех трех видов из естественных мест произрастания для *T. camtschaticum* и *T. glandulosum* область сбора охватывает практически полностью ареалы видов. Для *T. redowskianum* исследованы выборки из восточной части ареала, примыкающего к ареалам двух других видов. Было использовано два типа молекулярно-генетических маркеров: маркеры хлоропластной ДНК (хпДНК, три маркерных фрагмента, исследовано 270 особей) и ядерные маркеры –

микросателлиты (9 локусов, исследовано 588 особей) и низкокопийные ядерные фрагменты (7 локусов, 122 особи).

Нами получены данные в пользу видовой самостоятельности *T. glandulosum*, т.к. степень дивергенции между этим видом и *T. camtschaticum* сопоставима с дивергенцией от третьего вида – рододендрона Редовского. По данным изменчивости маркеров хпДНК были намечены основные пути миграции видов *R. camtschaticum* и *R. glandulosum* в тихоокеанском регионе, однако изменчивость этих маркеров была недостаточной, чтобы выявить четкую генетическую структуру внутри каждого из видов. Однако это позволил сделать мультилокусный анализ изменчивости 9 ядерных микросателлитов и 7 ядерных фрагментов. Было выявлено: 1) четкое разделение всех трех видов; 2) высокая генетическая изменчивость видов; 3) дифференциация в пределах *R. glandulosum*, которая указывает на рефугиум на побережье Охотского моря и тесное родство популяций северной Аляски (континентальной части) с Чукотскими, предполагая заселение Восточной Берингии (Америки) из Западной Берингии (Северо-Восточной Азии); 4) генетическая структура в пределах *R. camtschaticum*; путь расселения этого вида из Японии по цепи Курильских островов, на Камчатку, а оттуда по цепи Командорских и Алеутских островов с потерей генетической изменчивости.

Работа поддержана проектом РФФИ №20-04-00417 (молекулярно-генетический анализ, сбор образцов), а также темой госзадания ИЭРиЖ УрО РАН (№12202100090-5) в части определения видов, частичного сбора образцов и работы с гербарными коллекциями.

DOI:10.5281/zenodo.17058937

ОЦЕНКА АЭРАЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ОКСИДА ТРИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КУЛЬТУРАМИ ASSESSMENT OF THE AERIAL UPTAKE OF TRITIUM OXIDE BY AGRICULTURAL CROPS

Е.Н. Поливкина, Е.С. Сысоева

Институт радиационной безопасности и экологии» РГП НЯЦ РК,
г. Курчатов, Казахстан; polivkina@nnc.kz

Ключевые слова: тритий, оксид трития, сельскохозяйственные растения, аэральное поглощение, тритий свободной воды тканей, органически-связанный тритий

Поглощение трития (^3H) съедобными растениями является важным путем переноса ^3H в организм человека. В настоящее время основным источником ^3H в окружающей среде являются регулярные выбросы объектов ядерного топливного цикла (ЯТЦ), в частности атомных электростанций. Как известно, большая часть ^3H в окружающей среде существует в виде тритированной воды

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

